

СПЕЦИФИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Гибралтарская О. Н.

Узбекистан, г. Ташкент,

НУУз имени Мизо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033905>

Ключевые слова: семинарское занятие, анализ, вопросы, самоконтроль, творческое задание.

Аннотация. Подготовка к семинарским занятиям по обязательным профилирующим предметам требует более тщательной самостоятельной работы, поскольку закреплять теоретический материал, данный на лекционных занятиях, следует в виде сообщений, презентаций, дискуссий.

С 2024-2025 учебного года по направлению бакалавриата «Филология и обучение языкам (русский язык)» введены не практические, но семинарские занятия во всех учебных группах. При этом студенты, обучающиеся на 2, 3, 4 курсах продолжают закреплять теоретический материал, данный на лекционных занятиях, отвечая на вопросы практических. В связи с этим актуальными являются ответы на следующие вопросы: «В чем отличительные особенности семинарских занятий от практических?», «Как соотносятся вопросы практических занятий и темы для обсуждения семинарских занятий с вопросами промежуточного контроля?», «Насколько результаты итогового контроля зависят от вида занятия (практическое/семинарское)?». Несмотря на то, что во время проведения и тех и других моделируются и обсуждаются практические ситуации, встречающиеся в деятельности любого профессионала, тем самым закрепляются теоретические знания, полученные во время лекции, отрабатываются умения и навыки анализа художественного текста, основное отличие семинарских занятий от практических в более насыщенной подготовке.

Именно на них обсуждаются результаты самостоятельной работы: сообщения, доклады и рефераты, выполненные студентами по результатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя. В контексте высшего филологического образования – это обсуждение тем профилирующих курсов «Фольклористика», «История русской литературы», «История русского языка», «История мировой литературы», «Современный русский язык» на основе выполненных заданий.

Исходя из этого, при разработке тем для семинарских занятий мы сосредоточили внимание на следующих актуальных вопросах: «Какие виды семинарских занятий из сложившихся к настоящему времени следует использовать в процессе высшего филологического образования?», «В каком виде необходимо проводить промежуточный контроль по литературоведческим дисциплинам?», «Каковы формы самостоятельной работы студентов бакалавриата по направлению «Филология и обучение языкам (русский язык)» при подготовке к семинарским занятиям, к прохождению промежуточного и итогового контролей?», «Как соотносятся на практике все виды и формы работы студентов в рамках учебно-воспитательного процесса?». В частности, подготовка к семинарским занятиям по курсу «История русской литературы» ставит актуальный вопрос о необходимости методических разработок в условиях кредитно-модульной системы обучения. В частности, необходимость подготовить студентов бакалавриата по таким обязательным профилирующим дисциплинам, как «История русской литературы», к сдаче итогового контроля, требует детальной разработки заданий семинарских, поскольку вопросы именно этих занятий входят в состав экзаменационных билетов.

В связи с этим на семинарских занятиях, направленных на закрепление полученных в ходе лекционных занятий теоретических знаний, применение и усовершенствование приобретенных навыков и умений, наиболее адекватным представляется применение жанрово-стилистического анализа, поскольку аутентичное изучение русской классической

литературы предполагает углубление, расширение имеющихся знаний и сохранения принципа преемственности как внутри учебного процесса высшего образовательного учреждения, так и между средним и высшим образованием. Помимо этого, мы предлагаем использовать системный подход в подаче материала: лекции, семинарские, самостоятельная работа связаны методами и приемами освоения дисциплины. Именно поэтому наиболее продуктивным представляется выделение равного количества часов на лекционные и семинарские занятия (36 и 36 соответственно).

Во-первых, это позволяет соотнести виды лекций и семинаров. Так, например, на первой лекции необходимо охарактеризовать литературные направления, их основные принципы, представителей и художественные произведения, иллюстрирующие ведущие тенденции, общие закономерности и отличительные особенности; на семинарском занятии можно закрепить эту информацию в виде таких наглядных средств, как кластер, схема, таблица, что позволит решить ряд образовательных задач посредством визуализации и подготовит фундамент для дальнейшей работы. Кроме того, этот материал можно постоянно использовать на последующих семинарских занятиях. Как мы видим, специфика изучаемого материала: истории русской литературы, – требует распределения равного количества часов на лекционные и семинарские занятия, поскольку лекционный материал представляет не только теоретический минимум, необходимый для понимания художественного смысла изучаемых произведений, формирования умений, направленных на самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, навыкам литературоведческого анализа, но и сведения по истории литературы, а также объяснение ключевых понятий посредством жанрово-стилистического анализа.

Лекционные занятия обязательного курса «История русской литературы» (3 модуль) включают материал, характеризующий основные тенденции литературного процесса, специфику творчества писателя, особенности художественного произведения и представленный в виде схем, таблиц, диаграмм. Это опорный конспект, формирующий систему знаний для подготовки к семинарским занятиям. Умения и навыки необходимо отрабатывать в процессе выполнения заданий и вопросов семинарских занятий. Это могут быть *вопросы для подготовки*, например, «Выявить отличительные жанровые особенности элегий В.А. Жуковского», «Выявить конфликты комедии “Горе от ума”», «Определить основные мотивы лирики Пушкина»; *задания для самоконтроля*, например, «Выберите правильный ответ», «Заполните пропущенные места», «Приведите в соответствие»; *творческое задание*, например, «Сформулируйте свое понимание реализма, выделив его характерные особенности», «Составьте таблицу героев элегий и баллад В.А. Жуковского», «Найдите и проанализируйте в стихотворениях Н.К. Батюшкова античные мотивы», «Найдите и проанализируйте элементы реализма в баснях И.А. Крылова», «Проанализируйте расстановку персонажей в комедии “Горе от ума”», «Проведите сопоставительный анализ женских образов в южных поэмах А.С. Пушкина», «Сформулируйте свое понимание девиза Пушкина “Самостоянье человека – залог величия его”», «Сформулируйте свое понимание жанра «реалистическая поэма», выделив его характерные особенности», «Сформулируйте свое понимание выражения, что роман в стихах «Евгений Онегин» – это “энциклопедия русской жизни”? «Сформулируйте свое понимание выражения “Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!”», «Сформулируйте свое понимание романтизма М.Ю. Лермонтова, выделив его характерные особенности», «Сформулируйте свое понимание романтической поэмы Лермонтова, выделив характерные особенности произведений этого жанра в творчестве писателя», «Сформулируйте свое понимание реализма Лермонтова, выделив его характерные особенности», «Сформулируйте свое понимание романтизма сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», выделив его характерные особенности», «Напишите эссе на тему «Принципы объединения в цикл “Петербургские повести”», «Напишите эссе “Хлестаков – антигерой”», «Напишите эссе на тему «Второй том поэмы “Мертвые души”», «Сформулируйте свое понимание истории русской литературы I

половины XIX века».

Все это служит основой для результативного проведения семинарских занятий по курсу «История русской литературы» (3 модуль).

Особо следует отметить работу со слабовидящими студентами. В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 18.04.2022 г. № ПП-209 «О мерах по повышению качества обучения в специализированных школах-интернатах для незрячих и слабовидящих детей, а также дальнейшему совершенствованию их деятельности» отмечается необходимость изучать потребность в «печатной и аудиолитературе по разным специализациям и направлениям» [1]. В связи с этим мы предлагаем создать аудиоформат художественных текстов, входящих в программу дисциплины; аудиOVERсии адаптированных для слабовидящих студентов-филологов учебников по профилирующим литературоведческим дисциплинам бакалавриата («Теория литературы», «История русской литературы», «История мировой литературы», «История литературоведческих учений») и магистратуры («Методология научного исследования», «Методика преподавания специальных дисциплин» и литературоведческим курсам «Проблематика и поэтика русской литературы», «Теория и практика современного литературного процесса», «История литературоведческих учений», «Имагология», «Альтернативное литературоведение»); методических рекомендаций «Руководство по подготовке и защите проектной, курсовой и выпускной квалификационной работ, магистерской диссертации для слабовидящих студентов»; каталога «Имагология», который облегчит мониторинг актуальных проблем и обоснует выбор тем докторских (PhD и DSc) диссертаций.

References:

1. Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению качества обучения в специализированных школах-интернатах для незрячих и слабовидящих детей, а также дальнейшему совершенствованию их деятельности от 18.04.2022 г. № ПП-209 //
2. <https://lex.uz/docs/5966094>.